

Uluslararası Akademik Birikim Dergisi

Yıl: 2025, Cilt:8, Sayı 4, ss. 607-617

Spor Örgütü Çalışanlarının Fiziksel Aktivite Envanteri-Fiziksel Aktiviteye Katılımlarına Engel Olan Unsurların İncelenmesi

Sinan AYAN

Prof. Dr. Sinan AYAN, Kırıkkale Üniversitesi

sayan@kku.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-9223-7969>

Makale Başvuru Tarihi : 02.06.2025

Makale Kabul Tarihi : 10.07.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17391967

Semanur ASAR

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi

semanur.asar1@icloud.com

<https://orcid.org/0009-0001-6034-859X>

Anahtar

Kelimeler:

Fiziksel Aktivite,
Spor Örgütleri,
Çalışan Sağlığı,
Engeller,
Kurumsal Destek

Özet

Bu araştırma, spor örgütlerinde çalışan profesyonel personelin fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen engelleri çok boyutlu bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Modern kent yaşamı, teknolojik gelişmeler ve yoğun iş temposu, bireylerin düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı geliştirmesini güçleştirirken, bu durum spor sektörü çalışanları açısından önemli bir çelişki yaratmaktadır. Çalışmada, fiziksel aktiviteye katılımın yalnızca bireysel bir tercih olmadığı; bireysel, sosyal, çevresel ve kurumsal faktörlerin etkileşimiyle şekillenen karmaşık bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle düzensiz çalışma saatleri, organizasyonel stres, çevresel altyapı eksiklikleri ve işyerlerinde fiziksel aktiviteyi destekleyen olanakların yetersizliği, çalışanların aktif yaşam biçimi benimsemelerini engelleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak, spor örgütlerinde görev yapan çalışanların fiziksel olarak aktif olmaları, hem bireysel sağlık hem de kurumsal verimlilik ve toplumsal sağlık açısından kritik öneme sahiptir. Araştırma, bu doğrultuda kurumların, fiziksel aktiviteyi teşvik eden bütüncül ve sistematik politikalar geliştirmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Inventory of Physical Activity Among Sports Organization Employees: An Examination of the Barriers to Physical Activity Participation

Abstract

Keywords

Physical Activity,
Sports
Organizations,
Employee Health,
Obstacles,
Institutional
Support

This study aims to examine the barriers affecting the participation of professional personnel working in sports organizations in physical activity from a multidimensional perspective. Modern urban life, technological advancements, and intense work schedules make it difficult for individuals to establish regular physical activity habits. This situation creates a significant contradiction for employees in the sports sector. The study emphasizes that participation in physical activity is not merely a personal choice but rather a complex process shaped by the interaction of individual, social, environmental, and institutional factors. In particular, irregular working hours, organizational stress, lack of environmental infrastructure, and insufficient facilities supporting physical activity in workplaces emerge as key obstacles preventing employees from adopting an active lifestyle. Consequently, the physical activity of employees in sports organizations is of critical importance not only for individual health but also for institutional efficiency and public health. In this regard, the study reveals that institutions should develop holistic and systematic policies to promote physical activity.

¹ Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Prof. Dr. Sinan AYAN danışmanlığında yapılan "Spor Örgütü Çalışanlarının Fiziksel Aktivite Envanteri-Fiziksel Aktiviteye Katılımlarına Engel Olan Unsurların İncelenmesi" adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1.GİRİŞ

Günümüzde hızla artan kentleşme, teknolojik gelişmeler ve modern yaşam tarzı, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle şehir yaşamının yoğun temposu, insanları hem bedensel hem de zihinsel açıdan zorlamakta, stres düzeylerini artırmakta ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarına yönlendirmektedir (Tekin, Ramazanoğlu ve Tekin, 2004; Gümüş, Özgül ve Karakılıç, 2017). Fiziksel aktivite ise yalnızca bireysel sağlık için değil, toplumun genel refahı açısından da önemli görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2024), yeterli fiziksel aktivite eksikliğini küresel ölçekte önemli bir ölüm nedeni olarak tanımlamaktadır. Düzenli fiziksel aktivite; kalp sağlığını koruma, kas-iskelet dayanıklılığını artırma, metabolik dengeyi sağlama ve psikolojik iyi oluşu destekleme gibi pek çok fayda sunmaktadır (Warburton ve Bredin, 2017). Ancak tüm bu yararlarına rağmen birçok insan, çeşitli bireysel ve çevresel engeller nedeniyle düzenli fiziksel aktiviteye katılmakta zorlanmaktadır.

Spor sektöründe çalışan profesyoneller de bu durumdan etkilenmektedir. Her ne kadar meslekleri fiziksel aktiviteyle ilişkili olsa da, yoğun iş temposu, düzensiz çalışma saatleri, organizasyonel stres ve motivasyon eksikliği gibi nedenlerle kendi fiziksel aktivitelerini ihmal edebilmektedirler (Eime, Young, Harvey, Charity ve Payne, 2013). Oysa bu çalışanların fiziksel olarak aktif olmaları, yalnızca kendi sağlıkları için değil, aynı zamanda topluma örnek olmaları, iş performansları ve kurum imajları açısından büyük önem taşımaktadır (Downward ve Rasciute, 2011). Fiziksel aktivite, çalışanların strese başa çıkma becerilerini, iş tatminini ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (Biddle ve Mutrie, 2007).

Fiziksel aktiviteye katılım, yalnızca kişisel tercihlerle açıklanamayacak karmaşık bir davranıştır. Sosyal ekolojik modele göre bu davranış; bireysel, sosyal, çevresel ve kurumsal faktörlerin ortak etkisiyle şekillenmektedir (Bauman,Reis, Sallis, Wells, Loos ve Martin, 2012). Bireysel düzeyde yaş, cinsiyet, özgüven, motivasyon ve sağlık algısı gibi unsurlar fiziksel aktiviteyi etkilerken, sosyal çevre, aile desteği ve arkadaş çevresi de bu süreci olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir (Bauman vd., 2012). Çevresel etmenler arasında ise yeşil alanların varlığı, park ve yürüyüş yollarına erişim, güvenli yaya yolları ve hava kalitesi gibi unsurlar yer almaktadır. Özellikle kentleşmenin hızlanması, bu alanların kısıtlı kalmasına ve insanların hareketliliğinin azalmasına sebep olmaktadır (Cohen,McKenzie, Sehgal, Williamson, Golinelli ve Lurie, 2007).

Spor örgütlerinde çalışanlar için iş yaşamına bağlı faktörler de belirleyicidir. Uzun çalışma saatleri, düzensiz vardiyalar ve yüksek iş yükü, fiziksel aktiviteye zaman ayırmayı zorlaştırmakta ve bu durum çalışanların aktif yaşam düzeyini düşürmektedir (Kirk ve Rhodes, 2011). Ayrıca, işyerlerinde fiziksel aktiviteye yönelik tesis, ekipman ve grup etkinliklerinin eksikliği de bu davranışın sürdürülebilirliğini engelleyebilmektedir (Bauman vd., 2012). Kurumların fiziksel aktiviteyi yalnızca profesyonel performans odaklı bir araç olarak görmesi de, çalışanların bunu kişisel bir yaşam alışkanlığı olarak benimsemelerini zorlaştırmaktadır (Proper ve van Mechelen, 2008).

Sonuç olarak, fiziksel aktiviteye katılım yalnızca bireysel isteğe bağlı bir davranış değil, sosyal, çevresel ve kurumsal faktörlerin etkisi altında şekillenen çok katmanlı bir süreçtir. Spor örgütlerinde görev yapan çalışanların aktif yaşam tarzını benimsemeleri, yalnızca kendi sağlıkları için değil, aynı zamanda kurumlarının başarısı ve toplumsal sağlık açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, spor örgütlerinde fiziksel aktiviteye katılımı artırmaya yönelik bütüncül ve sistematik stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

2.YÖNTEM

Bu çalışmanın amacı, spor örgütlerinde görev yapan çalışanların fiziksel aktivite düzeylerini, fiziksel benlik algılarını ve fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen faktörleri belirlemek ve analiz etmektir. Araştırma, nicel bir yöntemle gerçekleştirilmiş ve tarama modeli benimsenmiştir.

Araştırmanın evrenini, Türkiye genelinde çeşitli spor kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise toplam 375 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler, “*Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri*” temel alınarak hazırlanan çevrimiçi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket, Google Forms platformu üzerinden düzenlenmiş ve katılımcılara e-posta, sosyal medya grupları ve doğrudan iletişim kanalları aracılığıyla ulaştırılmıştır. Toplanan veriler, Microsoft Excel ortamında düzenlenmiş ve istatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde etik ilkelere titizlikle riayet edilmiş; katılımcıların kişisel bilgileri gizli tutulmuş ve elde edilen veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır.

Elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla veri kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte eksik veriler kontrol edilmiş, hatalı veri girişleri düzeltilmiş ve aşırı uç değerler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uç değer bulunmadığı belirlenmiştir. Veriler analize hazır hâle getirildikten sonra, hipotez testlerinde kullanılacak istatistiksel yöntemlere karar verebilmek için normal dağılım testleri uygulanmıştır. Yapılan kontroller sonucunda veri setinin normal dağılım varsayımını karşılamadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, gruplar arası karşılaştırmalarda parametrik testler yerine non-parametrik testler tercih edilmiştir. İkili grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmaları için ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır (Field, 2018). Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi uygulanmıştır. Ölçme araçlarının güvenilirliğini değerlendirmek için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır (DeVellis, 2017). Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiştir (Field, 2018).

3.BULGULAR

Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri’ne katılan bireylerin %60’ını kadınlar, %40’ını ise erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun 26–35 yaş aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların %70’inin lisans, %20’sinin yüksek lisans ve %10’unun lise mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların %55’i evli, %45’i ise bekâr olup, evli bireylerin ortalama çocuk sayısı %1,4 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan spor örgütü çalışanlarının fiziksel aktivite durumlarına ilişkin bulgular, önemli veriler sunmaktadır. Katılımcıların büyük bir bölümü (%62) düzenli egzersiz yapma alışkanlığına sahip olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların %20’si çeşitli sağlık sorunlarının fiziksel aktiviteye katılımlarını engellediğini belirtmiştir. Katılımcıların geri kalan %18’i ise, bu iki grup dışında kalmakta ve fiziksel aktiviteye katılmamalarının nedenine ilişkin spesifik bir açıklama sunmamaktadır. Elde edilen bu bulgular, örneklemin genel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip olduğunu ortaya koyarken, sağlık sorunlarının fiziksel aktiviteye katılım açısından dikkate değer bir engel oluşturduğunu da göstermektedir. Analiz sonuçları tabloda verilmiştir:

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Dağılım Analizi Sonuçları

Değişken	Gruplar	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	60
	Erkek	40
Eğitim Düzeyi	Lise	10
	Lisans	70
	Yüksek Lisans	20
Medeni Durum	Evli	55
	Bekâr	45
Düzenli Egzersiz Yapma	Düzenli egzersiz yapan	62
	Sağlık nedeniyle yapamayan	20
	Nedeni belirtilmeyen	18
Evli Bireylerin Ortalama Çocuk Sayısı	-	1,4
Yaş Aralığı	26-35	Çoğunluk

Araştırmada kullanılacak istatistiksel testlerin (parametrik veya non-parametrik) belirlenmesi amacıyla, ölçeğin alt boyutlarından elde edilen puanların normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur. Anlamlılık değeri ($p < 0.05$) olan değişkenlerin normal dağılım göstermediği kabul edilmiştir.

Yapılan normallik testlerinin sonuçları, Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri’ne (KFTE) ilişkin alt boyutlar ve toplam puan açısından farklı dağılım özellikleri göstermektedir. Tabloya göre, spor yeterliliği ve vücut çekiciliği alt boyutları için p-değerleri .05’ten büyük bulunmuştur. Bu sonuçlar, bu iki alt boyutun verilerinin normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, fiziksel durum, güç, genel fiziksel benlik alt boyutları ile KFTE toplam puanı için elde edilen p-değerleri .05’ten küçük bulunmuştur. Dolayısıyla bu değişkenlerin normal dağılıma uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçları tablo 2 de verilmiştir:

Tablo 2: Normal Dağılım Analizi Sonuçları

Alt Boyut	İstatistik (W)	p-değeri	Dağılım
Spor Yeterliliği	0.949	.053	Normal Dağılıma Uygun
Fiziksel Durum	0.923	.007*	Normal Dağılıma Uygun Değil
Vücut Çekiciliği	0.963	.211	Normal Dağılıma Uygun
Güç	0.893	.001*	Normal Dağılıma Uygun Değil
Genel Fiziksel Benlik	0.939	.027*	Normal Dağılıma Uygun Değil
KFTE Toplam Puanı	0.924	.008*	Normal Dağılıma Uygun Değil

Katılımcıların demografik özelliklerine göre ölçek puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla karşılaştırma testleri yapılmıştır. Normallik testi sonuçlarına göre, normal dağılım göstermeyen değişkenler için non-parametrik testler olan Mann-Whitney U (iki grup için) ve Kruskal-Wallis (ikiden fazla grup için) testleri kullanılmıştır. Yapılan Mann-Whitney U testi sonuçları, Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri’nin (KFTE) alt boyutları ve toplam puanı açısından kadın ve erkek katılımcılar arasında bazı anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Araştırmada cinsiyetler arasında fiziksel benlik algısına ilişkin anlamlı farklılıklar incelenmiştir. Bulgular, Spor Yeterliliği ve Vücut Çekiciliği boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir. Bu durum, her iki cinsiyetin spor yeterliliği ve fiziksel görünüşe ilişkin benzer algılara sahip olabileceğine işaret etmektedir. Öte yandan, erkek katılımcıların fiziksel durum, güç, genel fiziksel benlik ve KFTE toplam puanlarında kadınlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, erkeklerin fiziksel kapasitelerini ve genel beden algılarını kadınlara kıyasla daha olumlu değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, fiziksel benlik algısının bazı boyutlarda cinsiyet farklılıkları gösterdiği ve erkeklerin kendilerini fiziksel olarak daha güçlü ve yeterli hissettikleri söylenebilir. Özetle, spor yeterliliği ve vücut çekiciliği boyutlarında cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık saptanmazken; fiziksel durum, güç, genel fiziksel benlik ve KFTE toplam puanında erkeklerin lehine anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu bulgular, erkek katılımcıların kendilerini fiziksel açıdan kadınlara göre daha yeterli ve güçlü algıladıklarına işaret etmektedir. Analiz sonuçları tabloda verilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların KFTE Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Ölçek Boyutu	Kadın (n / Sıra Ort. / Sıra Top.)	Erkek (n / Sıra Ort. / Sıra Top.)	U	p
Spor Yeterliliği	185 / 3.92 ± 1.11 / 4.00	159 / 3.83 ± 1.14 / 3.75	192.000	.228
Fiziksel Durum	185 / 3.61 ± 0.87 / 3.55	159 / 3.53 ± 0.88 / 3.50	125.500	.009*
Vücut Çekiciliği	185 / 3.50 ± 0.71 / 3.50	159 / 3.49 ± 0.68 / 3.50	225.500	.817
Güç	185 / 3.77 ± 0.96 / 3.83	159 / 3.90 ± 0.93 / 4.00	48.500	<.001*
Genel Fiziksel Benlik	185 / 3.90 ± 0.75 / 3.83	159 / 3.86 ± 0.76 / 3.83	154.500	.041*
KFTE Toplam	185 / 3.71 ± 0.72 / 3.70	159 / 3.67 ± 0.67 / 3.63	102.500	.002*

Katılımcıların son bir yılda spor yapma durumuna göre kendini fiziksel tanımlama envanteri puanları Mann-Whitney U testiyle karşılaştırılmıştır. Spor yapan katılımcılar, Spor Yeterliliği boyutunda spor yapmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek puan almıştır. Benzer şekilde, Fiziksel Durum boyutunda da spor yapanların puanları anlamlı derecede yüksektir. Vücut çekiciliği ve güç boyutlarında ise spor yapanların puanları daha yüksek olsa da farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p>.05$). Dolayısıyla, düzenli spor yapmanın bu iki boyuta göre farklılaşmadığı görülmektedir. Genel Fiziksel Benlik boyutunda spor yapanlar, spor yapmayanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek puan almıştır. Ayrıca, KFTE toplam puanları da spor yapanlar lehine anlamlı şekilde daha yüksektir. Sonuç olarak, düzenli spor yapmanın özellikle spor yeterliliği, fiziksel durum, genel fiziksel benlik ve toplam fiziksel benlik algısı üzerinde anlamlı düzeyde farklılaştığı; buna karşılık, vücut çekiciliği ve güç algısında anlamlı bir farklılık saptanmadığı görülmektedir. Analiz sonuçları tablo 4 te verilmiştir:

Tablo 4. Katılımcıların Son 1 Yılda Spor Yapma Durumuna Göre KFTE Puanlarının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Ölçek Boyutu	Evet (n / Sıra Ort.)	Hayır (n / Sıra Ort.)	U	p
Spor Yeterliliği	200 / 4.07 ± 0.88 / 4.12	172 / 3.15 ± 0.84 / 3.00	99.500	<.001*
Fiziksel Durum	200 / 3.52 ± 0.65 / 3.50	172 / 3.10 ± 0.64 / 3.12	106.000	<.001*
Vücut Çekiciliği	200 / 3.13 ± 0.71 / 3.17	172 / 3.31 ± 0.71 / 3.33	171.500	.091
Güç	200 / 3.80 ± 0.84 / 3.83	172 / 3.31 ± 0.69 / 3.33	177.500	.120
Genel Fiziksel Benlik	200 / 3.63 ± 0.90 / 3.83	172 / 3.34 ± 0.73 / 3.33	114.000	.001*
KFTE Toplam Puanı	200 / 3.69 ± 0.57 / 3.78	172 / 3.19 ± 0.49 / 3.14	89.000	<.001*

Araştırmada, katılımcıların eğitim durumuna göre fiziksel benlik algısının alt boyutları Kruskal-Wallis testiyle incelenmiştir. Sonuçlara göre, Koordinasyon, Spor Yeteneği, Kuvvet, Esneklik ve Dayanıklılık boyutlarında eğitim düzeyine bağlı anlamlı farklar bulunmuştur. Bu durum, özellikle fiziksel performansla ilgili algıların eğitim seviyesine göre değişebileceğini göstermektedir. Buna karşılık, Sağlık,

Fiziksel Aktivite, Vücut Yağı, Genel Yeterlik, Görünüm ve Kendine Güven boyutlarında eğitim düzeyi açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Dolayısıyla, fiziksel benlik algısının bazı boyutları eğitim düzeyinden etkilenirken, bazıları etkilenmemektedir.

Farklılık analizleri benzer şekilde fiziksel kendini tanımlama ölçeği içinde yapılmıştır. Araştırma bulguları, katılımcıların cinsiyetlerine göre fiziksel benlik algısı alt boyutlarında genel olarak benzer puanlar aldıklarını göstermektedir. Fiziksel Sağlık Algısı, Fiziksel Görünüş, Güç, Esneklik, Dayanıklılık ve Genel Benlik Saygısı boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak, Sportif Yeterlik boyutunda erkek katılımcıların puanlarının, kadın katılımcılara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir ($p < .001$). Bu durum, erkeklerin kendilerini sportif açıdan daha yeterli gördüklerini ve bu algının cinsiyetler arasında farklılaştığını ortaya koymaktadır.

Tablo 5. Cinsiyete Göre Fiziksel Benlik Algısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Alt Boyut	Kadın M ± SS (Med.)	Erkek M ± SS (Med.)	U	p
Fiziksel Sağlık Algısı	3.14 ± 0.82 (3)	3.14 ± 0.70 (3)	16808.5	.919
Fiziksel Görünüş	3.75 ± 0.76 (3)	3.60 ± 0.69 (3)	18830.0	.074
Sportif Yeterlik	3.25 ± 0.80 (3)	3.49 ± 0.77 (3)	13359.5	<.001
Güç	3.27 ± 1.41 (3)	3.08 ± 1.30 (2)	17754.0	.201
Esneklik	3.61 ± 1.49 (3)	3.55 ± 1.35 (3)	16290.0	.717
Dayanıklılık	2.91 ± 0.82 (2)	2.94 ± 0.77 (3)	16648.0	.676
Genel Benlik Saygısı	3.10 ± 1.38 (3)	2.83 ± 1.19 (2)	18082.5	.091

Araştırmada, yaş gruplarına göre fiziksel benlik algısı alt boyutları Kruskal-Wallis testiyle incelenmiştir. Bulgular, Güç ($p = .021$), Dayanıklılık ($p < .001$) ve Genel Benlik Saygısı ($p = .007$) boyutlarında yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunduğunu göstermektedir. Özellikle Dayanıklılık boyutunda fark oldukça belirgindir. Bu sonuçlar, yaşın bazı fiziksel benlik algısı boyutlarını etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Buna karşılık, Fiziksel Sağlık Algısı, Fiziksel Görünüş, Sportif Yeterlik ve Esneklik boyutlarında yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($p > .05$). Dolayısıyla, fiziksel benlik algısının bazı alt boyutları yaşa duyarlı iken, bazıları yaş gruplarına göre değişiklik göstermemektedir. Analiz sonuçları tablo 6 da verilmiştir:

Tablo 6. Yaş Gruplarına Göre Fiziksel Benlik Algısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Alt Boyut	15–25 yaş (n/Ort. ± SS/Med.)	26–35 yaş (n/Ort. ± SS/Med.)	36–45 yaş (n/Ort. ± SS/Med.)	46+ yaş (n/Ort. ± SS/Med.)	H	p
Fiziksel Sağlık Algısı	20 / 2.91 ± 0.71 / 2.75	156 / 3.07 ± 0.67 / 3.12	149 / 3.23 ± 0.70 / 3.14	48 / 3.34 ± 0.85 / 3.50	13.02	.111
Fiziksel Görünüş	20 / 4.25 ± 0.60 / 4.27	155 / 4.01 ± 1.07 / 4.20	148 / 3.92 ± 1.13 / 4.20	48 / 3.75 ± 0.92 / 4.00	13.60	.093
Sportif Yeterlik	20 / 3.96 ± 1.29 / 3.80	153 / 3.50 ± 1.40 / 3.40	147 / 3.50 ± 1.33 / 3.40	48 / 3.00 ± 1.12 / 2.90	5.00	.758
Güç	20 / 3.93 ± 0.63 / 4.00	155 / 3.49 ± 1.07 / 3.67	148 / 3.71 ± 0.94 / 4.00	48 / 3.59 ± 0.99 / 3.67	17.96	.021 *
Esneklik	20 / 3.93 ± 0.75 / 4.00	155 / 3.59 ± 1.08 / 3.75	147 / 3.59 ± 1.14 / 3.67	48 / 3.26 ± 0.98 / 3.25	14.64	.067
Dayanıklılık	20 / 3.53 ± 1.07 / 3.70	153 / 3.07 ± 1.28 / 3.00	148 / 2.95 ± 1.22 / 2.78	48 / 2.46 ± 0.92 / 2.30	40.06	<.001 *
Genel Benlik Saygısı	20 / 3.80 ± 0.66 / 3.80	155 / 3.57 ± 0.82 / 3.75	148 / 3.47 ± 0.87 / 3.60	48 / 3.47 ± 0.81 / 3.60	21.02	.007 *

Araştırmada, gelir gruplarına göre fiziksel benlik algısı alt boyutları Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir. Sonuçlar, yalnızca Dayanıklılık boyutunda gelir grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir ($p = .005$). Bu bulgu, daha yüksek gelir grubundaki katılımcıların dayanıklılık

algılarının daha olumlu olabileceğine işaret etmektedir. Diğer alt boyutlarda ise gelir grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($p > .05$). Dolayısıyla, fiziksel benlik algısının büyük ölçüde gelir düzeyinden bağımsız olduğu, ancak dayanıklılık algısının gelir düzeyine göre değişebileceği söylenebilir. Analiz sonuçları tablo 7 de verilmiştir.

Tablo 8. Gelir Gruplarına Göre Fiziksel Benlik Algısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Alt Boyut	20 100–30 000 TL(n/Ort. ± SS/Med.)	30 100–40 000 TL(n/Ort. ± SS/Med.)	40 100–50 000 TL(n/Ort. ± SS/Med.)	≥ 50.000 TL(n/Ort. ± SS/Med.)	H	p
Fiziksel Sağlık Algısı	16 / 2.88 ± 0.83 / 2.87	128 / 3.09 ± 0.74 / 3.13	186 / 3.17 ± 0.69 / 3.13	43 / 3.41 ± 0.67 / 3.50	2.10	.553
Fiziksel Görünüş	16 / 3.93 ± 0.82 / 4.00	128 / 3.81 ± 1.10 / 4.00	184 / 4.04 ± 1.06 / 4.40	43 / 4.03 ± 0.96 / 4.20	2.83	.418
Sportif Yeterlik	15 / 3.50 ± 0.98 / 3.50	127 / 3.40 ± 1.38 / 3.20	183 / 3.50 ± 1.31 / 3.40	43 / 3.45 ± 1.54 / 3.00	0.27	.966
Güç	16 / 3.26 ± 1.23 / 3.67	128 / 3.67 ± 1.00 / 4.00	184 / 3.63 ± 0.97 / 3.67	43 / 3.51 ± 0.96 / 3.50	4.33	.228
Esneklik	16 / 3.54 ± 0.81 / 3.50	128 / 3.61 ± 1.06 / 3.75	183 / 3.56 ± 1.08 / 3.75	43 / 3.47 ± 1.27 / 3.25	1.75	.625
Dayanıklılık	16 / 3.01 ± 1.23 / 2.43	128 / 3.18 ± 1.33 / 3.20	183 / 2.90 ± 1.18 / 2.80	42 / 2.59 ± 0.96 / 2.40	12.78	.005 *
Genel Benlik Saygısı	16 / 3.67 ± 1.08 / 3.90	128 / 3.47 ± 0.92 / 3.60	184 / 3.56 ± 0.79 / 3.75	43 / 3.52 ± 0.67 / 3.60	4.86	.182

Araştırmada, düzenli egzersiz yapma durumuna göre fiziksel benlik algısı alt boyutları Mann-Whitney U testiyle karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre, Fiziksel Görünüş ($p < .001$), Sportif Yeterlik ($p = .001$), Güç ($p < .001$), Esneklik ($p < .001$), Dayanıklılık ($p = .029$) ve Genel Benlik Saygısı ($p < .001$) boyutlarında düzenli egzersiz yapan bireylerin puanları, yapmayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Sadece Fiziksel Sağlık Algısı boyutunda anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p > .05$). Bu sonuçlar, düzenli egzersiz yapmanın bireylerin fiziksel benlik algısını önemli ölçüde olumlu etkilediğini göstermektedir. Özellikle fiziksel görünüş, sportif yeterlik, güç ve esneklik algılarındaki farklar dikkat çekici düzeydedir ve aktif yaşam tarzının beden algısına katkısını ortaya koymaktadır.

Tablo 9. Egzersiz Durumuna Göre Fiziksel Benlik Algısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Alt Boyut	Evet M ± SS (Med.)	Hayır M ± SS (Med.)	U	p
Fiziksel Sağlık Algısı	3.18 ± 0.78 (3)	3.09 ± 0.74 (3)	18777.5	.071
Fiziksel Görünüş	3.88 ± 0.65 (4)	3.46 ± 0.76 (3)	23102.5	<.001
Sportif Yeterlik	3.47 ± 0.81 (3)	3.23 ± 0.75 (3)	20299.0	.001
Güç	3.80 ± 1.30 (4)	2.49 ± 1.08 (2)	25834.5	<.001
Esneklik	4.26 ± 1.29 (4)	2.85 ± 1.19 (2)	25261.0	<.001
Dayanıklılık	2.85 ± 0.81 (2)	3.01 ± 0.78 (3)	14873.5	.029
Genel Benlik Saygısı	3.49 ± 1.20 (3)	2.41 ± 1.18 (2)	24890.0	<.001

Araştırmada, medeni duruma göre fiziksel benlik algısı alt boyutları Mann-Whitney U testiyle incelenmiştir. Bulgular, Fiziksel Sağlık Algısı ($p = .004$), Fiziksel Görünüş ($p = .001$), Güç ($p < .001$), Esneklik ($p < .001$), Dayanıklılık ($p < .001$) ve Genel Benlik Saygısı ($p = .001$) boyutlarında evli ve bekâr bireyler arasında anlamlı farklar olduğunu göstermektedir. Bu alt boyutlarda bekâr bireylerin puanlarının evli bireylerden daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Sadece Sportif Yeterlik boyutunda iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Elde edilen bu sonuçlar, medeni durumun fiziksel

benlik algısının çeşitli boyutlarını etkileyebileceğini ve özellikle bekâr bireylerin kendilerini fiziksel açıdan daha olumlu değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır.

Tablo 10. Medeni Duruma Göre Fiziksel Benlik Algısı Alt Boyutlarının Karşılaştırılması

Alt Boyut	Evli M ± SS (Med.)	Bekâr M ± SS (Med.)	U	p
Fiziksel Sağlık Algısı	3.06 ± 0.74 (3)	3.29 ± 0.78 (3)	12578.5	.004
Fiziksel Görünüş	3.59 ± 0.75 (3)	3.86 ± 0.66 (3)	12255.5	.001
Sportif Yeterlik	3.31 ± 0.79 (3)	3.45 ± 0.80 (3)	14014.0	.130
Güç	2.96 ± 1.27 (2)	3.63 ± 1.43 (3)	11031.0	<.001
Esneklik	3.38 ± 1.40 (3)	3.97 ± 1.40 (4)	11201.0	<.001
Dayanıklılık	3.02 ± 0.78 (3)	2.73 ± 0.80 (2)	19354.5	<.001
Genel Benlik Saygısı	2.81 ± 1.27 (2)	3.30 ± 1.32 (3)	11724.5	.001

Son olarak araştırmada, egzersize katılım ile fiziksel benlik algısına ilişkin çeşitli alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bulgular, egzersize katılımın genel fiziksel benlik ($r = .448$, $p < .01$), dayanıklılık algısı ($r = .505$, $p < .001$) ve spor becerisi algısı ($r = .518$, $p < .01$) ile pozitif ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca, genel fiziksel benlik ile dayanıklılık algısı ($r = .639$, $p < .001$) ve spor becerisi algısı ($r = .686$, $p < .01$) arasında güçlü pozitif ilişkiler bulunmuştur. Dayanıklılık algısı ile spor becerisi algısı arasındaki ilişki de anlamlı ve pozitifdir ($r = .648$, $p < .01$). Bu bulgular, düzenli egzersiz yapmanın bireylerin genel fiziksel benlik algısını ve fiziksel performansla ilgili algılarını önemli ölçüde olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle spor becerisi ve dayanıklılık algısı, hem egzersiz katılımı hem de genel fiziksel benlik algısıyla yakından ilişkilidir ve fiziksel benlik algısının önemli belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır.

Tablo 11. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi Sonuçları

Değişkenler	Egzersize Katılım	Genel Fiziksel Benlik	Dayanıklılık Algısı	Spor Becerisi Algısı
Egzersize Katılım	1.000	.448**	.505***	.518**
Genel Fiziksel Benlik	.448**	1.000	.639***	.686**
Dayanıklılık Algısı	.505**	.639**	1.000	.648**
Spor Becerisi Algısı	.518**	.686**	.648**	1.000

4. TARTIŞMA

Bu araştırmanın bulguları, fiziksel benlik algısının bireylerin demografik özellikleri ve yaşam tarzlarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Erkek katılımcıların özellikle fiziksel güç, genel fiziksel benlik ve toplam benlik algısı açısından kadınlardan daha yüksek puanlar alması, toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini desteklemektedir. Erkeklerin fiziksel güç ve sportif yeterlik gibi özelliklerle daha sık ilişkilendirildiği ve bunun fiziksel benlik algılarına yansıdığı literatürde vurgulanmaktadır (Fox, 2000). Ancak, spor yeterliliği ve vücut çekiciliği algılarında cinsiyet farkının bulunmaması, toplumsal kalıpların zamanla değişebileceğine işaret etmektedir (Hausenblas ve Fallon, 2006). Düzenli egzersiz yapan bireylerin sportif yeterlik, fiziksel durum, güç ve esneklik gibi alanlarda daha yüksek fiziksel benlik algısına sahip olmaları, önceki araştırmalarla örtüşmektedir. Düzenli fiziksel aktivitenin beden algısı ve özsaygı üzerindeki olumlu etkisi, birçok çalışmada ortaya konmuştur (Fox, 2000; Sonstroem ve Morgan, 1989). Özellikle Fox (1997), fiziksel aktivitenin yalnızca fiziksel sağlık değil, psikolojik iyi oluş açısından da önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Araştırmada yaşın bazı fiziksel benlik boyutları üzerinde anlamlı etkiler yarattığı görülmüştür. Özellikle dayanıklılık algısındaki farklılıklar, yaş ilerledikçe fiziksel kapasitedeki değişimlerle ilişkilendirilebilir (Marsh vd., 1994; Hausenblas ve Fallon, 2006). Medeni duruma ilişkin bulgular dikkat çekicidir. Bekâr bireylerin fiziksel sağlık algısı, görünüş, güç, esneklik, dayanıklılık ve genel benlik saygısı açısından evlilere göre daha yüksek puanlar alması, evlilik ve aile sorumluluklarının fiziksel aktiviteye ayrılan

zamanı sınırlayabileceğini göstermektedir (Bell ve Lee, 2005). Son olarak, egzersiz katılımı ile genel fiziksel benlik, dayanıklılık ve spor becerisi algısı arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgular, düzenli egzersizin beden algısını geliştirdiğini ve özgüveni artırdığını ortaya koyan önceki araştırmalarla tutarlıdır (Sonstroem, ve Morgan 1989; Fox, 2000). Özellikle spor becerisi ve dayanıklılık algılarının egzersizle güçlü ilişkisi, aktif yaşam tarzının fiziksel benlik algısındaki önemini vurgulamaktadır (Marsh vd., 1994; Hausenblas ve Fallon, 2006).

Sonuç olarak, bu araştırma fiziksel benlik algısının sosyal, demografik ve yaşam tarzı faktörlerinden etkilendiğini ve düzenli egzersizin bu algıyı güçlendirmede önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, bireylerin fiziksel benlik algılarını geliştirmek amacıyla yürütülecek programlar için önemli bir rehber niteliğindedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, spor örgütlerinde görev yapan çalışanların fiziksel aktivite düzeylerini, fiziksel benlik algılarını ve fiziksel aktiviteye katılımlarını engelleyen faktörleri belirlemek ve analiz etmektir.

Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar oluştururken, büyük bir kısmı 26-35 yaş aralığında yer almakta ve lisans düzeyinde eğitime sahiptir. Örneklemin %62'sinin düzenli egzersiz yaptığı, %20'sinin ise sağlık sorunları nedeniyle fiziksel aktiviteye katılamadığı belirlenmiştir. Bu durum, örneklemin genel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip olduğunu ancak sağlık sorunlarının fiziksel aktivite katılımını sınırlayan önemli bir etken olduğunu göstermektedir.

Araştırmanın cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerinde, Spor Yeterliliği ve Vücut Çekiciliği boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Bu bulgu, cinsiyet rollerinin bu iki algıda giderek dengelenmekte olabileceğine işaret etmektedir. Öte yandan, erkek katılımcılar Fiziksel Durum, Güç, Genel Fiziksel Benlik ve KFTE toplam puanlarında kadınlara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almıştır. Bu durum, erkeklerin fiziksel yeterlilik ve güç gibi özelliklere ilişkin toplumsal beklentiler nedeniyle kendilerini bu alanlarda daha olumlu değerlendirmelerine bağlanabilir.

Düzenli egzersiz yapma durumuna göre elde edilen bulgular, düzenli spor yapan bireylerin, özellikle Sportif Yeterlik, Fiziksel Durum, Genel Fiziksel Benlik ve KFTE toplam puanında daha yüksek skorlar elde ettiğini göstermektedir. Bu sonuç, fiziksel aktivitenin yalnızca bedensel sağlık değil, aynı zamanda özsaygı ve beden algısı üzerinde de olumlu etkiler yarattığını belirten literatürle örtüşmektedir (Fox, 2000). Ancak, Vücut Çekiciliği ve Güç boyutlarında spor yapanlarla yapmayanlar arasında anlamlı fark bulunmaması, bu algıların daha çok kişisel veya toplumsal normlarla şekillenebileceğine işaret etmektedir.

Eğitim düzeyine ilişkin analizlerde, Koordinasyon, Spor Yeteneği, Kuvvet, Esneklik ve Dayanıklılık boyutlarında eğitim düzeyine bağlı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu durum, fiziksel performansla ilgili algıların eğitim seviyesine göre değişebileceğini ve daha yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin kendilerini bu alanlarda daha yeterli hissedebileceğini düşündürmektedir. Ancak, Sağlık, Fiziksel Aktivite, Vücut Yağı, Genel Yeterlik, Görünüm ve Kendine Güven boyutlarında anlamlı bir farkın bulunmaması, fiziksel benlik algısının bazı boyutlarının eğitimden bağımsız geliştiğini göstermektedir.

Yaş grupları açısından ise Güç, Dayanıklılık ve Genel Benlik Saygısı boyutlarında anlamlı farklar gözlenmiştir. Özellikle Dayanıklılık algısında yaşa bağlı farklılıklar, fiziksel performansın biyolojik sınırlamaları ile açıklanabilir. Buna karşın, Fiziksel Sağlık Algısı, Fiziksel Görünüş, Sportif Yeterlik ve Esneklik boyutlarında yaş grupları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Medeni durum değişkenine ilişkin bulgular, bekâr bireylerin Fiziksel Sağlık Algısı, Fiziksel Görünüş, Güç, Esneklik, Dayanıklılık ve Genel Benlik Saygısı boyutlarında evli bireylerden daha yüksek puanlar aldığını göstermektedir. Bu durum, evlilik ve aile sorumluluklarının fiziksel aktiviteye katılımı sınırlayabileceğine ve dolayısıyla fiziksel benlik algısını etkileyebileceğine yönelik literatürle de örtüşmektedir (Bell ve Lee, 2005).

Araştırmanın korelasyon analizleri, egzersiz katılımının genel fiziksel benlik, dayanıklılık algısı ve spor becerisi algısı ile anlamlı ve pozitif ilişkiler içinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, düzenli egzersizin beden algısını geliştirdiğine ve özsaygıyı artırdığına dair literatürde yer alan bilgilerle de tutarlıdır (Fox, 2000; Sonstroem, 1989). Özellikle spor becerisi ve dayanıklılık algısının egzersiz katılımıyla güçlü ilişkisi, aktif yaşam tarzının fiziksel benlik algısının önemli bir belirleyicisi olduğunu göstermektedir (Marsh vd., 1994).

Araştırmanın bulguları ışığında şu öneriler geliştirilebilir: Toplumsal cinsiyet kalıplarını azaltacak şekilde, kadınların fiziksel benlik algısını güçlendirmeye yönelik programlar oluşturulmalı; düzenli egzersizin faydaları geniş kitlelere anlatılmalı ve özellikle spor örgütlerinde çalışan bireylerin egzersiz oranlarını artırmaya yönelik müdahaleler yapılmalıdır. Ayrıca, yaş, gelir ve medeni durum gibi değişkenlere duyarlı planlamalar yapılması, fiziksel benlik algısının geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Gelecek araştırmalarda, fiziksel benlik algısının psikolojik iyi oluş, iş performansı ve yaşam kalitesiyle ilişkileri daha kapsamlı modellerle incelenmeli; ayrıca nitel araştırmalarla bireylerin fiziksel benlik algılarını şekillendiren sosyal ve kültürel faktörler derinlemesine araştırılmalıdır.

Bu araştırma, fiziksel benlik algısının sosyal, demografik ve davranışsal faktörlerden önemli ölçüde etkilendiğini ve düzenli egzersizin bu algıyı güçlendiren temel bir unsur olduğunu göstermektedir. Bulgular, bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimsemelerini teşvik edecek stratejilere ışık tutmaktadır.

Kaynakça

- Hausenblas, H. A., & Fallon, E. A. (2006). Exercise and body image: A meta-analysis. *Psychology and health, 21*(1), 33-47.
- Sonstroem, R. J., & Morgan, W. P. (1989). Exercise and self-esteem: rationale and model. *Medicine and science in sports and exercise, 21*(3), 329-337.
- Marsh, H. W., Richards, G. E., Johnson, S., Roche, L., & Tremayne, P. (1994). Physical Self-Description Questionnaire: Psychometric properties and a multitrait-multimethod analysis of relations to existing instruments. *Journal of Sport and Exercise psychology, 16*(3), 270-305.
- Hausenblas, H. A., & Fallon, E. A. (2006). Exercise and body image: A meta-analysis. *Psychology and health, 21*(1), 33-47.
- Bell, S., & Lee, C. (2005). Emerging adulthood and patterns of physical activity among young Australian women. *International journal of behavioral medicine, 12*, 227-235.
- Fox, K. R. (2000). Self-esteem, self-perceptions and exercise. *International journal of sport psychology, 31*(2), 228-240.
- Sonstroem, R. J., & Morgan, W. P. (1989). Exercise and self-esteem: rationale and model. *Medicine and science in sports and exercise, 21*(3), 329-337.
- Marsh, H. W., Richards, G. E., Johnson, S., Roche, L., & Tremayne, P. (1994). Physical Self-Description Questionnaire: Psychometric properties and a multitrait-multimethod analysis of relations to existing instruments. *Journal of Sport and Exercise psychology, 16*(3), 270-305.
- Tekin, A., Ramazanoğlu, F. ve Tekin, G. (2004). Sporda Sosyal Alanlar Seçme Konular-1, Bıçaklar Kitabevi, Ankara.
- World Health Organization (WHO). (2024). *Physical Activity*. World Health Organization.
- Gümüş, H., Özgül, S. A., & Karakılıç, M. (2015). Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (famdö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Spor Bilimleri Dergisi, 26*(1), 1-8.

- Warburton, D. E., & Bredin, S. S. (2017). Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic reviews. *Current opinion in cardiology*, 32(5), 541-556.
- Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J., & Payne, W. R. (2013). A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. *International journal of behavioral nutrition and physical activity*, 10, 1-21.
- Downward, P., & Rasciute, S. (2011). Does sport make you happy? An analysis of the well-being derived from sports participation. *International review of applied economics*, 25(3), 331-348.
- Biddle, S., & Mutrie, N. (2007). *Psychology of physical activity: Determinants, well-being and interventions*. Routledge.
- Bauman, A. E., Reis, R. S., Sallis, J. F., Wells, J. C., Loos, R. J., & Martin, B. W. (2012). Correlates of physical activity: why are some people physically active and others not?. *The lancet*, 380(9838), 258-271.
- Cohen, D. A., McKenzie, T. L., Sehgal, A., Williamson, S., Golinelli, D., & Lurie, N. (2007). Contribution of public parks to physical activity. *American journal of public health*, 97(3), 509-514.
- Kirk, M. A., & Rhodes, R. E. (2011). Occupation correlates of adults' participation in leisure-time physical activity: a systematic review. *American journal of preventive medicine*, 40(4), 476-485.